

Análisis del efecto del oleaje producido por sismo en el diseño de un estanque metálico circular elevado

Nelson Moran y Ernesto Velásquez

Escuela de Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta.
Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: nelson_moran15@outlook.com y velasquezt@gmail.com

Recibido: 21-01-2020 Aceptado: 09-07-2020

Resumen

La presente investigación trata sobre un análisis del efecto de oleaje producido por sismo en el diseño de un estanque metálico circular elevado, el cual debe realizarse abarcando desde los nuevos criterios aplicados a las tecnologías. El desarrollo de la investigación se realizó por el método de la teoría de la rotura, tomando en cuenta las siguientes normativas: COVENIN 1618-98, COVENIN 1756-1-2001, COVENIN 1756-2-2001, ACI 350. La investigación se consideró descriptiva, debido a que se coloca en carácter de estudio el análisis del efecto del oleaje producido por sismo en el diseño de un estanque metálico circular elevado, donde se enmarca la determinación de un diseño óptimo del estanque metálico circular elevado mediante las normas COVENIN 1618 y 1756 parte 1 y parte 2 con la finalidad de establecer según los parámetros evaluados, cual es el impacto de la fuerza de oleaje producida por sismo en el diseño de un estanque metálico circular elevado, tiene un diseño no experimental por su dimensión temporal en la que se recolectan los datos; a su vez, es transeccional debido a que la recolección de datos se realizó en un solo momento; la investigación es documental, ya que se basa en una recopilación de conceptos, ecuaciones, hipótesis y condiciones de diseño ya establecidos por las normativas descritas y otros investigadores, donde se pudo demostrar que, la carga hidrodinámica que es la fuerza de impacto de oleaje inducida por un sismo si tiene efectos en el diseño estructural del estanque metálico circular elevado

Palabras clave: Sismo, oleaje, tanque circular

Analysis of the effect of waves produced by earthquake in the design of elevated circular metallic tank

Abstract

The present investigation deals the effect's analysis to waves produced by earthquake in the design's elevated circular metallic tank, which must be carried out covering the new criteria applied to new technologies, so, it represents a practical contribution to renew design knowledge of structures, in order to assurance an optimal and safe design. Development of the research was carried out by the method of breakage theory, considering the following regulations: COVENIN 1618-98, COVENIN 1756-1-2001, COVENIN 1756-2-2001, and ACI 350. The investigation was considered descriptive, due to fact, the analysis of the effect of the swell produced by earthquake in the design's elevated circular metallic tank is placed in this studied, where the determination of an optimal design's elevated circular metallic tank is framed by the COVENIN 1618 standards and 1756 part 1 and part 2 in order to establish according to the parameters evaluated, what is the impact's wave force produced by earthquake in the design of a high circular metallic tank, has a non-experimental design due to its temporal dimension in which the data is collected; in turn, it is transactional because the data collection was done in a single moment; The research is documentary, since it is based on a compilation of concepts, equations, hypotheses and design conditions already established by the regulations described and other researchers, where it could be shown that the hydrodynamic load that is the impact force of waves induced by an earthquake if it has effects on the structural design's elevated circular metal tank

Key words: Earthquake, waves, circular tank.